

MUXTOR AVEZOV XAYOTI VA IJODI**Nurullayeva Jazira**

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti Rus va qozoq filologiyasi fakulteti
Qozoq tili va adabiyoti yo'nalishi 3 kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14007011>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, ijodkorning qozoq xalqi tarixidagi o' mi va ahamiyatiga bu qadar yuksak baho berayotgan, qozoq milliy nasrini aynan mana shu inson yuqori pog'onaga ko'targan va dastlabki yirik roman-epopeyani yaratgan, shuningdek u ko'plab yorqin va badiiy mukammal hikoya va pyesalari, rus va Ovrupa mumtoz adabiyotidan qilgan tarjimalari bilan qozoq adabiyotini dunyoga tanitgan Muxtor Avezovning ijodkor sifatidagi o'ziga xosligi uy-xayollarining kengligi, iste'dodining g'oyatda serqirraligi va ilohiy qobiliyatida haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar. Muxtor Avezov, pyesa, roman-epopeya, hikoya, nasriy.

Abstract. This article says that it was this man who raised Kazakh national prose to a higher level and created the first great epic novel, as well as many bright and artistically perfect stories and the originality of Mukhtar Avezov. Kazakh literature to the world with its plays, translations of Russian and European classical literature is reflected in the breadth of his imagination, the extraordinary brilliance of his talent, his divine abilities.

Keywords. Mukhtar Avezov, play, epic novel, story, prose.

Har qanday xalq haqidagi eng to'kis va eng xolis tasavvur shu xalqning noyob iste'dod sohiblari, avvalo, yozuvchi-shoirlari asarlarida, san'atkorlari ijodida o'z ifodasini topadi. Shu bois biz Qozog'iston degan bepoyon va betakror o'lka, qozoq degan bag'ri keng, tanti xalq haqida gapirganda dastavval Abay singari ushbu millatning taniqli ma'naviyat namoyandalarini esga olamiz. Ancha keyinroq shakllangan ziyolilar avlodidan esa, avvallo, albatta Muxtor Avezovni eslaymiz. Qozoq xalqiga xos bo'lgan ma'naviy qudrat va beqiyos iste'dodni aynan mana shu ziyoli va yuksak ma'rifatli inson o'zida mujassam etgan edi.

Muxtor Avezov qozoq adabiyoti tarixining ko'zga ko'ringan namoyandasi bo'lib, adabiyotshunoslik sohasiga qo'shgan hissasi, keng ko'lamli ijodiy ishlari bilan mashhur. Muxtor Avezov – qozoq adabiyotiga qo'shgan salmoqli hissasi bilan tanilgan atoqli qozoq yozuvchisi va dramaturgi. Uning asarlari inson tabiati, ijtimoiy muammolar va madaniy o'ziga xoslikni chuqur o'rganishi bilan ajralib turadi. Avezov hayoti va ijodi Qozoqiston adabiy manzarasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynadi va qozoq adabiyoti rivojiga doimiy

ta'sir ko'rsatdi. Avezov yozuvchi iste'dodi va adabiyotga erta qiziqishini namoyon etdi.

Muxtor Umarxonovich Avezov (1897-1961) Qozoq adabiyotining yirik namoyandasi va olimidir. U nafaqat yozuvchi, balki dramaturg va tarixchi sifatida ham tanilgan. Avezovning ijodiy merosi qozoq xalqining hayotini, madaniyatini va tarixini aks ettiruvchi asarlarni o'z ichiga oladi. Bunday qiyinchiliklarga qaramay, u yoshligidayoq yozishga ishtiyoqi paydo bo'ldi va adabiyot bilan shug'ullanadi. Avezovning ilk asarlarida qozoq xalqining bu davrdagi kurashlari, intilishlari o'z aksini topgan bo'lib, qashshoqlik, adolatsizlik, yaxshi hayotga intilish mavzularini o'rgangan. Avezov asarlari she'riyat va nasrdan tortib, adabiy tanqid va tarixiy fantastikagacha bo'lgan turli janr va mavzularni qamrab olgan. Avezovning nasriy asarlarida ko'pincha ijtimoiy-siyosiy masalalar yoritiladi, o'zlik, xotira, ozodlik va adolat uchun kurash kabi mavzular o'rganiladi.

Avezovning eng mashhur asarlaridan biri uning "Abay yo'li" epopeyasi bo'lib, u yaxshi kelajakni orzu qilgan, lekin oxir-oqibat hayotning og'ir haqiqatlari tomonidan to'silgan bir guruh qozoq yoshlari haqida hikoya qiladi. Asar qozoq adabiyotining durdona asari sifatida e'tirof etilgan bo'lib, ko'plab tillarga tarjima qilingan va insoniy holatni kuchli tasvirlashi bilan xalqaro miqyosda e'tirof etilgan. Avezov epopeya byozishdan tashqari, o'zining chuqur mulohazali va o'ylantiruvchi dramalari bilan mashhur dramaturg ham bo'lgan. Uning pyesalari ko'pincha insonlar o'rtasidagi munosabatlarning murakkab tomonlarini o'rganib chiqdi, sevgi, xiyonat va tartibsiz dunyoda ma'no izlash mavzularini o'rgandi. Avezovning teatrlashtirilgan asarlari o'zining innovatsion hikoya usullari va tomoshabinlarni chuqur emotsional darajada jalb qila olishi uchun yuqori baholandi.

Avezovning eng mashhur asari "Abay yo'li" epopeyasi bo'lib, unda XIX asrda yashagan qozoq xalqining hayoti va madaniyati tasvirlanadi. Ushbu epopeya muallifning eng yirik asarlaridan biridir va qozoq adabiyotining qimmatli durdonasiga aylangan.

-Asarlaridan ba'zilari: "Abay" va "Abay yo'li" - Abay Kunanbayevning hayoti va faoliyatini aks ettiruvchi epopeya.

- "Enlik-Kebek" - Qozoq xalq dostoniga asoslangan drama asari.

- "Tohir va Zuhra" - An'anaviy sevgi dostonini aks ettiruvchi asar.

Avezovning asarlari nafaqat badiiy qiymatga ega, balki tarixiy va madaniy ahamiyatga ham ega. Uning ijodi qozoq adabiyotining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan va qozoq xalqining madaniy merosini saqlashda katta rol o'ynagan.

Avezovning ijodiy faoliyati keng qamrovli. Uning "Tohir va Zuhra" asari alohida e'tiborga molik. Bu asarda uzoq tarixiy davrda yuz bergan voqealar ko'plab simbolik mazmun kasb etadi. Bundan tashqari, "Enlik-Kebek" asari Avezovning dramaturgiya sohasidagi ijodi sanaladi. Ushbu asar teatr sahnasida ko'plab yillar davomida ijro etilib kelinmoqda va muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kuzatilmoqda.

Avezovning asarlarida xalqning tarixi, urf-odatlar va madaniyati chuqur aks etgan. Uning asarlarini o'rganish orqali qozoq xalqining madaniy merosi va tarixiy voqealarini ham chuqurroq tushunish mumkin. Avezovning asarlari ko'plab tillarga tarjima qilingan va dunyo olimlari va tanqidchilari tomonidan keng o'rganilib, tahlil qilingan. Uning asarlari o'zining chuqur ijtimoiy sharhi, jonli xarakteristikasi, lirik nasri bilan yuksak baholangan. Avezovning qozoq adabiyotiga qo'shgan hissasi uni ko'plab mukofot va maqtovlarga sazovor bo'lib, o'z avlodining eng muhim adiblaridan biri sifatidagi obro'sini mustahkamladi. Avezovning adib va mutafakkir sifatidagi merosi Qozoqiston va uning tashqarisida hamon aks-sado berib, yozuvchi va olimlarning yangi avlodlarini mintaqa adabiy merosi bilan shug'ullanishga ilhomlantirmoqda. Uning qozoq adabiyoti va madaniyatiga qo'shgan hissasi ko'pchilik tomonidan e'tirof etilgan bo'lib, faoliyati davomida ko'plab mukofot va maqtovlarga sazovor bo'lgan. Avezovning ijodkorlik, intellektual erkinlik va ijtimoiy adolat qadriyatlariga sodiqligi o'z jamiyatiga mazmunli ta'sir ko'rsatishga intilayotgan yozuvchi va tanqidchilar uchun namuna bo'lib xizmat qiladi.

Avezov o'z ijodi bilan bir qatorda samarali adabiyotshunos va olim ham bo'lgan. Uning ocherk va tanqidlari chuqur tahlil va mushohadaga ega bo'lib, boshqa qozoq adiblari ijodi, shuningdek, adabiyot va madaniyatdagi kengroq yo'nalishlar haqida qimmatli nuqtai nazarlarni taklif etadi. Avezovning tanqidiy asarlarida uning Qozoqiston adabiy an'analari bilan chuqur aloqadorligi, tanqidiy fikrlash va badiiy ifoda qadriyatlarini targ'ib qilishga sodiqligi aks etgan. Avezov ijodini chuqur o'rganish, ularning ahamiyatini qozoq adabiyoti kontekstida tahlil qilish imkoniga ega bo'ldim. Uning insoniyat tajribasining murakkabliklarini shu qadar tiniq va chuqur aks ettira olishi mening tadqiqotim va yozishim uchun ilhom manbai bo'ldi. Avezovning asarlari bugungi kunda ham o'quvchilarda aks-sado berib, tez o'zgarib borayotgan dunyoda muhabbat, yo'qotish va ma'no izlash kabi abadiy mavzularga bag'ishlangan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Muxtor Avezovning hayoti va ijodi adabiyotning umuminsoniy tajribamizni yoritishdagi qudratidan dalolat beradi. Uning inson tabiati, ijtimoiy muammolar, madaniy o'zlikni anglash murakkabligi haqidagi

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

mulohazalari qozoq adabiyoti gobelenini boyitib, butun dunyo kitobxonlarida doimiy ta'sir o'tkazdi. Avezovning yozuvchi va dramaturg sifatida qoldirgan merosi yozuvchi va olimlarning kelajak avlodlarini ilhomlantirishda davom etib, uning adabiyotga qo'shgan hissalarini uzoq yillar esda qolishi va ulug'lanishini ta'minlamoqda. Umuman olganda, Muxtor Avezov hayoti va ijodi adabiyotning zamonamizning dolzarb masalalari bilan shug'ullanishi, fikr va mulohazalarni uyg'otuvchi, o'zgarish va o'zgarishlarga ruhlantiruvchi qudratini yaqqol namoyon etadi. Avezov qalamiga mansub asarlar o'zining azaliy dolzarbligi va insoniy holatga oid teran fikrlari bilan o'rganilib, qadrlanadi. Avezov merosi qozoq adabiyoti va madaniyatining yuksak namoyandasi sifatida kelgusi avlodlar uchun saqlanib qoladi, yozma so'z orqali insoniyat tajribasining qa'rini o'rganishga intilayotgan barcha uchun ilhom va donolik mayoqi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muxtor Avezov. "Abay" romani. T. 1959
2. Xamrayev F. Mutanosiblik.T., 2000
3. Muxtor Avezov. Oboy haqidagi romanlarim ustida olib borgan ishlarim. "Sharq yulduzi" jurnali. 1960 yil.
4. www.ziyonet.uz ARXI ARXIV.UZ
5. www.pedagog.uz